

VOQEANOMAGA NOM BERGAN MALIKA

Yunusova Buhajal Alimovna

Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti

3-bosqich talabasi

Mamasidikov Abdug'ani Xayrullo o'g'li

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476455>

Annotatsiya: Ushbu maqolada voqeanpmaga nom bergan malika Gulbadanbegimning yoshlikdagi tarbiyasi, ilmi, tadbirkorligi va noyob aql-farosati hamda davlatni boshqarishdagi qobiliyati, Humoyun Mirzo hamda Akbarshohning munozarali masalalarni hal etishdagi dono maslahatlari, Akbarshohning iltimosiga binoan yozilgan "Humoyunnoma" asari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Gulbadanbegim, Mohim Begim, Akbarshoh, Humoyunshoh, Humoyunnoma.

Zahiriddin Muhammad Boburning voqeanoma asariga nom bergan malika Gulbadanbegimdir. Gulbadanbegim Boburshohning Dildorbegim nomli ayolidan tug'ilgan uchinchi qizidir. U 1523-yilda Kobulda tug'ilgan. Malika otasi Bobur Mirzo farmoniga ko'ra katta onasi Mohim Begim qo'lida tarbiyalanadi.

Boburshoh saroyida shahzoda va malikalarni tarbiyalashga jiddiy e'tibor berilgan. Maktabda o'g'il bolalar bilan qiz bolalar birga o'qitilgan. Ularga iste'dodli mudarrislar, otinoyilar saboq berishgan. Turli mashg'ulotlar: chavandozlik, chavgon o'ynash bilan shug'ullanganlar. Gulbadanbegimning ham ilm-ma'rifatli bo'lishiga yoshlik damlaridayoq e'tibor berilgan. Uning tarbiyasiga saroyning bosh bekasi Mohimbegim mas'ul bo'ldi. Saroyning iste'dodli qissaxoni Sarvqand ismli go'zal ayol ertaklarni, afsona-rivoyatlarni, xalq qo'shiqlarini maroq bilan so'zlab bergan. [1]

Gulbadanbegim yuksak idrokli, o'tkir farosatli, tadbirkor va noyob aql-zakovat sohibasi bo'lganidan, o'z davrining yetuk bilimdoni va olimasi bo'lib yetishdi. Turmushga chiqqanidan keyin ham akasi Humoyunshoh saroyida uning eng yaqin maslahatgo'yi va davlat ishlarini yuritishda ko'makchisi bo'lib, davlat miqyosidagi diplomatik ishlarda ishtirok etar, munozarali masalalarni hal etishda dono maslahatlari bilan yordamlashar edi.

Humoyunshoh hayotining quvg'inda, qiyinchilikda kechgan kezlarida ham uning sodiq hamrohi, hamdardi va maslakdoshi bo'lib qolaverdi. 1556-yilda Humoyunshohning tasodifiy o'limidan so'ng yosh shahzoda Akbar Mirzo taxtga chiqqanidan keyin ham podshohning onasi Hamidabonu Begim bilan bir qatorda yosh podshohning maslahatgo'yi va maslakdoshi mavqeida bo'lib, saroy a'yonlari orasida katta hurmat va ehtiromga sazovor bo'ldi. [2.52]

GULBADANBEGIM

Gulbadanbegim o'z zamonasining o'qimishli, oqila va donishmand ayollaridan edi. Uning jiyani Jaloliddin Akbar podshohning: "Firdavsmakon va jannat ashyon hazrat haqidagi voqealardan nimaiki bilsangiz, yozingiz", - degan ishorasiga muvofiq "Humoyunnoma" nomli ajoyib va muhim asarni yozadi. "Humoyunnoma" Bobur Mirzo bilan Humoyun Mirzoning hauot tarzi va sarguzashtlarining muhtasar tarixi bo'lib, mantiqan "Boburnoma"ning davomidir. Bu asarning muhimligi yana shundaki, "Boburnoma" asaridagi ayrim voqealarning kelib chiqish sabablarini mukammal ochib beradi. Ammo asarning oxirgi qismi o'sha zamonning suronli yillarida yo'qolib ketgan.

Asarda muallif Boburning fe'l-atvori, qarindoshlariga bo'lgan munosabati, umrining oxirgi yillaridagi muhim siyosiy voqealar, xastaligi va vafoti tafsiloti hamda Humoyunshohning 1555-yilgacha davom etgan hukmronligi davrida yuz bergan voqealar bayon qilingan. Bobur va Humoyinning shaxsiy hayoti, Humoyinning o'z ukalariga munosabati va har ikkala hukmdorning oiladagi munosabatlari va ularning hayotidagi ayrim lavhalarga taaluqli muhim ma'lumotlar bu asarning mag'zini tashkil etgan. [3.270]

"Humoyunnoma" asosan har ikkala hukmdorning ikki oilaviy munosabatlariga bag'ishlanganligi uchun siyosat nuqtai nazaridan uning ahamiyati kamroq. Bundan tashqari, u Gulbadanbegim keksayib qolgan paytida yozilgani uchun, asosan, muallifning xotirasida saqlanib qolgan voqealargina bayon etilgan. Shunga qaramay, asardan Humoyun hukmronligi davrida oid ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Asar tili juda ta'sirchan, shuning uchun ham uni muhim adabiy manba deb qarash mumkin. Asarning asl qo'lyozmasi boshqa nodir qo'lyozmalar bilan birgalikda Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Bu asar tarix, jug'rofiya, etnografiya, til va adabiyot faniga qiziquvchilar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

HUMOYUNNOMA

“Akbar-noma” muallifining yozishiga qaraganda, 1575-yilda Gulbadanbegim Makka ziyoratiga ketadi va 1582-yilda ko‘p qiyinchiliklar bilan ziyoratgohdan qaytib keladi. Gulbadanbegim 1603-yilda 80 yoshida vafot etadi. Akbar podshoh uni katta hurmat bilan dafn etadi. “Akbar-noma” muallifi Abul Fazlning yozishicha, Akbar podshohning o‘zi o‘g‘il sifatida uning tobutini ko‘tarib, dafn marosimida o‘g‘illik vazifasini e‘timomiga yetkazadi. [4.31]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marifat.uz sayti.
2. G‘ofurjon Sotimov, Boburiyzodalar. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2003. 52-bet.
3. G‘ofurjon Sotimov, Markaziy Osiyo va Hindiston tarixda Boburiylar davri. – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. 270-bet.
4. Turg‘un Fayziyev, Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. – Toshkent: Yozuvchi, 1996. 31-bet.

